

WORD DARSTURINING ASOSIY XOSSALARI

Xudayberganova Shohida Allaberganovna

Urganch shahar 16-son maktabning informatika fani o'qituvchisi

Microsoft Word (qisqacha MS Word, WinWord yoki Word) – matnli ma'lumotlarni yaratish, ko'rish va tahrir qilish uchun mo'ljallangan matn muharriridir yoki matn protsessori. Microsoft korporatsiyasi tomonidan Microsoft Office paketi tarkibida chiqariladi. Ilk versiyasi Richard Brodi tomonidan 1983-yil IBM PC uchun yozilgan. Keyinroq Apple Macintosh (1984), SCO UNIX va Microsoft Windows (1989) uchun ishlab chiqilgan. Amaldagi versiyasi Windows va MacOS uchun mo'ljallangan Microsoft Office Word 2016 hisoblanadi.

Microsoft Word yaratilishida “Xerox PARC” taqdiqot markazi tomonidan ishlab chiqilgan Bravo – original grafik interfeysga ega matn protsessori katta o'rin tutadi. Bravo asoschisi Charlz Simoni PARCni 1981-yil tark etgan. Wordning MS-DOS uchun taqdimoti 1983-yil oxirida bo'lib o'tdi. Bu tovar bozorda yomon kutib olindi.

Biroq 1985-yil Macintosh uchun mo'ljallangan versiyasi qo'lma-qo'l bo'lib keng tarqala boshladi. Ikki yildan so'ng Macintosh uchun Word 3.01 versiyasi ishlab chiqildi. Macintosh uchun mo'ljallangan boshqa dasturiy ta'minotlar kabi Word ham to'liq WYSIWYG-muharrir edi (“what you see is what you get” tamoyili – “nima ko'rsam, shuni olaman”).

MS-DOS grafik qobiqdan mahrum matn operatsion tizimi bo'lsada, DOS uchun mo'ljallangan Word dasturi IBM PC ning tahrir vaqtida yarim qora yoki yotiq matn kabi matn belgilarini ko'rsatib bera oluvchi matn protsessori edi. Biroq u hali ham to'liq WYSIWYG-muharrir edi. WordStar va WordPerfect kabi matn muharrirlari oddiy matn ekranini belgi kodlari bilan ishlatishar edi, ba'zan matn rangli ham bo'lardi. Ammo ko'p holda DOS dasturiy ta'minotidagi dasturlarda har bir buyruq uchun shaxsiy qiyin kombinatsiyalar qo'llanilishi (DOS Wordda hujjat saqlashda ESC-T-S kombinatsiyasi ishlatilgan) va ko'p kotiblar faqat WordPerfectni ishlata

olishi shu dasturni ishlatuvchi kompaniyalar ozroq ustunlikka ega yangi dasturga juda sekinlik bilan o‘tishgan

MS Word so‘nggi yillarda o‘z imkoniyatlarini kengaytirdi. Word 2003 versiyasidagi dastur asosiy ramzi Word 2007 versiyasida qisman o‘zgartirildi. Planshet, smartfon va boshqa qurilmalar uchun dastur sinxronlashtirildi. Dastur tarkibiga yangi [shriftlar](#), turli [format](#) usullari, har bir obyekt uchun alohida sozlamalar qo‘shildi, dasturning internet orqali yangilanishi va qayta aloqa qilish tizimi takomillashtirildi. Mobil qurilmalar, planshetlar uchun Word dasturini [Play Market](#), [AppStory](#) va boshqa internet do‘konlardan yuklab olish mumkin.

Yil	Nom	Versiya	Izoh
1989	Windows uchun	1.0	1.0 Opus kodi ichida
1990	Windows uchun	1.1	1.1 Bill the Cat kodi ichida
1990	Windows uchun	1.1a	1.1a Windows 3.1 uchun
1991	Windows uchun	2.0	2.0 Spaceman Spiff kodi ichida
1993	Windows uchun	6.0	6.0 nome in codice T3 kodi ichida
1995	Word 95	7.0	Office 95
1997	Word 97	8.0	Office 97 paketi tarkibida
1998	Word 98	8.5	Office 97 paketi tarkibida
1999	Word 2000	9.0	Microsoft Office 2000 paketi tarkibida
2001	Word 2002	10.0	Microsoft Office XP paketi tarkibida
2003	Office Word 2003	11.0	Office 2003 paketi tarkibida

2006	Office Word 2007	12.0	Office 2007 paketi tarkibida (interfeysning revolutsion o‘zgarishi, OOXML formatini qo‘llay olishi — *.docx)
2010	Word 2010	14.0	Office 2010 paketi tarkibida
2013	Word 2013	15.0	Office 2013 paketi tarkibida
2015	Word 2016	16.0	Office 2016 paketi tarkibida
2018	Word 2019	17.0	Office 2019 paketi tarkibida

[MC-DOS](#) uchun versiyalar:

Yil	Nomi	Izoh
1983	Word 1	
1985	Word 2	
1986	Word 3	
1987	Word 4	
1989	Word 5	
1991	Word 5.1	
1991	Word 5.5	Windows bilan bir xil bo‘lgan interfeysga ega ilk DOS versiyasi
1993	Word 6.0	

[Macintosh](#) (Mac OS yoki Mac OS X) uchun versiyalar:

Yil	Nomi
1985	Word 1
1987	Word 3
1989	Word 4

1991	Word 5
1992	Word 5.1
1993	Word 6
1998	Word 98
2000	Word 2001
2001	Word v. X
2004	Word 2004
2008	Word 2008
2010	Word 2011
2015	Word 2016

Hozirgi kunda Microsoft Wordga 3 turdagi himoya qo‘yish mumkin:

- Hujjat ochish uchun himoya
- Hujjat o‘zgartirish uchun himoya
- Qaydlar va to‘g‘irlash kiritish uchun himoya(2003 va quyi versiyalar uchun).

Yangi MS Word 2007/2010 versiyalarida bu himoya turi “Formatlash va tahrirlashni cheklash uchun himoya” deb nomlanadi.

MS Word versiyalaridan qat’I nazar “hujjat o‘zgartirish uchun himoya” va “formatlash va tahrirlashni cheklash uchun himoya”ni hujjatdan darhol yo‘q qilish mumkin. Hujjatning haqiqiy himoyasini esa “hujjat ochish uchun himoya” ta’minlab beradi.

MS Wordning eski versiyalarida, hattoki Word 2003 da ham hujjat ochish uchun himoya muammosiz buzilishi mumkin.

MS Word 2007/2010 versiyalarida Microsoft 128 bit kalitli AES shifrlash algoritmini qo‘llamoqda. Bunda himoyani chetlab o‘tish nisbati tahminan nolga teng.

Kompyuterda ishlash vaqtimizda har xil vaziyatlar bo‘lishi mumkin. Shulardan eng ko‘p uchraydigan bu sichqonchanning nosozligi. Foydalanuvchilarning katta qismi esa ushbu qurilma orqali asosiy amallarni bajarishadi, va shu sababi shunaqa

vaziyatlarda ish to‘xtab yoki sekinlab qoladi. Shunaqa vaziyatni yechish uchun bizga tezkor tugmalar yordam berishadi. Tezkor tugmalar yordamida biz biror bir amallarni klaviatura yordamida tezkor bajara olamiz. Shuning uchun ush bu tugmalarni bilish foydalanuvchilarga talab deb qo‘yiladi.

Matnlarni kiritish uchun klaviaturada mavjud bo‘lgan xarf va belgilardan foydalaniladi. Belgilar kiritilishi bilan ekrandagi kursor deb nomlanuvchi vertikal chiziq o‘ng tomonga suriladi. Satrning o‘ng chegarasiga etilgandan so‘ng matn avtomatik ravishda keyingi satrga o‘tadi. Bosh xarflarni yozish uchun Caps Lock yoki Shift tugmasidan foydalanamiz. Klaviatura tugmalari bilan quyidagi amallar ham mavjud:

- Home — satr boshiga olib keladi
- End — satr oxiriga olib keladi
- Ctrl+Home — hujjat boshiga
- Ctrl+End — hujjat oxiriga
- PgUp — bir saxifa yukoriga
- PgDown — bir saxifa pastga
- Ctrl + — bitta so‘z oldinga
- Ctrl + — bitta so‘z orqaga
- Ctrl + — bir abzats oldinga
- Ctrl + — bir abzats orqaga
- Backspase — Matnni oxirgi harfidan boshlab o‘chiradi
- Delete — Matnni birinchi harfidan boshlab o‘chiradi
- Insert — bu tugma yordamida qoldirib ketilgan belgilarni o‘rniga qo‘yish yoki

ularni boshqa belgilar bilan almashtirish mumkin

Funksional klavishlar [[tahrir](#) | [manbasini tahrirlash](#)]

Word dasturida funksional tugmalar mavjud bo‘lib, ular quyidagi vazifalarni bajaradi:

F1 funktsional tugmasi — bosilsa, yordamchi yoki ma‘lumot oynasi ochiladi.

F2 funktsional tugmasi — matn yoki rasmlarni bir joydan ikkinchi joyga ko‘chirish uchun qo‘llaniladi.

F3 funktsional tugmasi — Автотекст elementini joylashtiradi.

F4 funktsional tugmasi — oxirgi amalni takrorlaydi.

F5 funktsional tugmasi — O‘tish (Правка menyusi) darchasini chaqiradi.

F6 funktsional tugmasi — keyingi sohaga o‘tishni ta‘minlaydi.

F7 funktsional tugmasi — To‘g‘ri yozishga chaqiradi. Xato yozilgan matnni qizil rang bilan ajratib ko‘rsatadi. (Сервис menyusi)

F8 funktsional tugmasi — bosilganda belgilash (blokga olish) kengayadi. Bu tugma yana bir bor bosilganda belgilanish chegarasi kengayadi

F9 funktsional tugmasi — belgilangan maydon xolatini yangilaydi.

F10 funktsional tugmasi — menyu satrini faollashtiradi.

F11 funktsional tugmasi — keyingi maydonga o‘tishni ta‘minlaydi.

F12 funktsional tugmasi — Fayl menyusidagi Xujjatni qanday saqlash muloqot darchasini chaqiradi.

Funksional tugmalar majmui [[tahrir](#) | [manbasini tahrirlash](#)]

SHIFT+:

- F1 – Kontekst ma‘lumot darchasini chaqiradi
- F2 – Matn nusxasi olinadi
- F3 – Harf registri almashinadi
- F4 – Qidirish yoki keyingisiga o‘tishni ta‘minlaydi
- F5 – Avvalgi to‘g‘rilashga qaytadi
- F6 – Oynaning avvalgi sohasiga o‘tiladi
- F7 - Tezaurus («Сервис» menyusi)
- F8 – Belgilashni (blokga olish) kichraytiradi. F8-tugmasiga teskari amalni bajaradi.

• F9 – Maydon qiymatini yoki kodini ko‘rsatadi

• F10 – Kontekst menyuni chaqiradi.

• F11 – Avvalgi maydonga o‘tish

• F12 – Saqlash buyrug‘ini beradi («Fayl» menyusi)

ALT+:

• F1 – Keyingi maydonga o‘tish

- F3 – Avtotekst elementini yaratish
- F4 – Word dan chiqish
- F5 – Oyna o‘lchami avvalgi holatiga qaytadi
- F7 – Keyingi xatolik
- F8 – Makrosni ishga tushirish
- F9 – Barcha maydonlar qiymatini yoki kodini ko‘rsatadi
- F10 – Oyna o‘lchamini yoyish
- F11 - VISUAL BASIC kodini namoyon qilish. Office Visual basic dasturini

ishga tushiradi.

CTRL+:

- F2 – Oldindan (chop etishdan avvalgi) xolatni ko‘rish
- F3 – Belgilangan fragmentni jamlovchiga yuborish
- F4 – Oynani yopish
- F5 – Xujjat oynasini avvalgi o‘lchamini qaytaradi
- F6 – Keyingi oynaga o‘tish
- F7 – Joylashtirish (Oyna menyusi)
- F8 - O‘lcham (Oyna menyusi)
- F9 – Bo‘sh maydon qo‘yish
- F10 – Xujjat oynasi o‘lchamini yoyish yoki qayta tiklash
- F11- Maydonni himoyalash
- F12 – Xujjatni ochish darchasi (Fayl menyusi) chaqiriladi

SHIFT+ALT+:

- F1 – Avvalgi maydonga o‘tish
- F2 – Saqlash buyrug‘ini beradi («Файл» menyusi)
- F4 – Word dan chiqish
- F9 – GOTOBUTTON yoki MACROBUTTON maydonini faollashtirish

SHIFT+ CTRL+:

- F3 – Jamlovchidagi fragmentlarni qo‘yish
- F5 – «Belgilab qo‘yish oynasini» chaqiradi
- F6 – Avvalgi oynaga o‘tish

- F7 – Bog‘langan ma‘lumotlarni yangilash
- F8 – Belgilash (blokga olish) kengayadi
- F9 – Maydonlar orasidagi bog‘lanishni ajratish
- F10 –Lineykani faollashtirish
- F11 – Maydon ximoyasini (blokka olishni) bekor qilish
- F12 – Chop etish (Файл menyusi)

CTRL+ ALT+:

- F1 – Tizim (Система) haqida ma‘lumtot
- F2 – Ochish («Fayl» menyusi)